

Progetto di alternanza scuola-lavoro per la valorizzazione di collezioni zoologiche

Sabrina Lo Brutto

Museo di Zoologia "P. Doderlein", SIMUA, Università degli Studi di Palermo, Via Archirafi, 16. I-90123 Palermo.
Dipartimento STeBiCeF, Università degli Studi di Palermo, Via Archirafi, 18. I-90123 Palermo.
E-mail: sabrina.lobrutto@unipa.it

Antonella Tarantino

Centro servizi SIMUA, Università degli Studi di Palermo, via Lincoln, 2. I-90123 Palermo.

Maria Linda Tumbiolo

Roberto Lo Vullo

Istituto Superiore Majorana, Via Gerardo Astorino, 56. I-90146 Palermo.

Titolo del progetto

"Valorizzazione delle collezioni zoologiche"

Ente

Museo di Zoologia "P. Doderlein", Sistema Museale d'Ateneo (SIMUA) dell'Università degli Studi di Palermo

Sinossi del progetto

Il progetto si è posto l'obiettivo di implementare le competenze trasversali degli studenti nell'ambito della divulgazione scientifica, attraverso un percorso avviato con lo studio della zoologia e proseguito con attività di comunicazione e guida museale, mantenendo uno spirito collaborativo tra i tutor, il personale del Museo e i giovani. Nel contesto museale, dove un elevato numero di forme animali è concentrato in uno spazio ristretto, gli studenti hanno "toccato con mano" la varietà di specie esistenti, percepita in maniera immediata ed emotivamente significativa. Hanno così imparato ad applicare le metodologie per classificare gli animali e denominarli, integrando, in diversi momenti, l'uso della lingua inglese. Gli studenti hanno poi trasferito praticamente i contenuti acquisiti in un lavoro di ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti didattico-divulgativi, presentati in un evento di grande impatto sul territorio della città di Palermo: la "Notte europea dei musei" 2018.

Responsabili e curatori del progetto

Sabrina Lo Brutto, direttore del Museo e tutor didattico del progetto

Antonella Tarantino, responsabile progetti ASL del SIMUA

Maria Linda Tumbiolo e Roberto Lo Vullo, docenti tutor del progetto Istituto Superiore Majorana di Palermo

Ambito di attività

Assistenza all'accoglienza

Programma educativo

Durata del progetto

Anno scolastico 2017-2018

DESCRIZIONE

Tra le accademie italiane l'Ateneo di Palermo occupa il secondo posto in Italia per numero di musei e collezioni. L'offerta museale dell'Università di Palermo è costituita da 6 musei tematici, riferibili all'area delle scienze naturali, dei materiali e della tecnologia, e 13 collezioni dipartimentali che presentano interesse per il valore scientifico, storico e didattico e rappresentano l'esito del lavoro di tutela e conservazione condotto nel corso degli anni, prima dai gabinetti di ricerca e dagli istituti universitari poi dai dipartimenti e oggi dal Centro Servizi Sistema Museale

di Ateneo (SIMUA). Le attività di valorizzazione e promozione di un così articolato complesso di beni culturali, una cui buona parte è riconducibile alla tipologia del "patrimonio scientifico e tecnologico", si giovano delle interazioni con enti e istituzioni del territorio, in particolar modo con le scuole. Queste, nei progetti di alternanza scuola-lavoro (ASL), passano da spettatori e fruitori del bene a promotori del patrimonio collettivo. Obiettivi generali dei progetti ASL del SIMUA, programmati nei singoli musei, sono l'integrazione scuola-musei e il rafforzamento della consapevolezza nei giovani del valore socio-culturale che le strutture museali posseggono.

Fig. 1. Esempi di immagini utilizzate per l'attività ludico-didattica "caccia fotografica".

Fig. 2. Il gruppo degli studenti del Liceo Scientifico Sportivo dell'I.S. Majorana di Palermo, insieme ai docenti e al tutor didattico del SIMUA, all'interno della sala espositiva del Museo di Zoologia "P. Doderlein".

Il progetto dal titolo "Valorizzazione delle collezioni zoologiche" è nato da un'idea condivisa tra la scuola e il Museo di Zoologia "P. Doderlein" che voleva valorizzare i beni naturalistici della città di Palermo e, al tempo stesso, far sviluppare competenze in ambito di didattica museale a studenti di una classe terza del Liceo Scientifico Sportivo dell'I.S. Majorana (Palermo). I temi curriculari affrontati in classe, relativi ai processi e ai meccanismi responsabili dell'evoluzione animale e della biodiversità naturale, sono stati il punto di partenza del progetto. Diversi i momenti di lavoro che hanno fatto emergere le potenzialità dei ragazzi, inizialmente poco motivati a causa del contesto-museo dall'atmosfera ottocentesca, statico, privo di tecnologia interattiva, per certi versi poco moderno e lontano dai comuni interessi dei giovani. In una prima fase, i giovani hanno esplorato il Museo sotto la guida del personale specializzato che li ha introdotti alle diverse tipologie di allestimento (vetrine con un percorso filogenetico e diorami), alle specie di interesse naturalistico (specie endemiche, e soprattutto specie estinte), e ai reperti di interesse scientifico (esemplari depositati come tipi), stimolando l'interesse e il coinvolgimento emotivo verso i temi ecologici di grande attualità. L'esperienza lavorativa è stata quella di elaborare diverse attività da proporre durante la "Notte europea dei musei", evento organizzato dal Museo per il 19 maggio 2018.

I ragazzi sono stati divisi in quattro gruppi per realizzare: 1) una visita guidata all'interno del Museo destinata al pubblico adulto; 2) un allestimento di pannelli didattici relativi alla collezione di invertebrati marini; 3) un percorso ludico-didattico indirizzato al target dei piccoli visitatori; 4) un questionario di gradimento da sottoporre ai visitatori a conclusione della visita. In ogni fase del progetto, l'attività degli studenti è

stata supervisionata dai docenti e dal personale del Museo, lasciando comunque ai ragazzi un certo grado di autonomia nell'attività di riproduzione fotografica, molto ben riuscita (fig. 1) e nella ricerca di fonti bibliografiche e database online (ad esempio "World Register of Marine Species", <http://www.marinespecies.org/>).

Il progetto ha avuto termine con la realizzazione dell'evento, in partnership con la Società Siciliana di Scienze Naturali, durante il quale i ragazzi hanno ricevuto gratificazioni inattese, specialmente nell'attività per bambini. Il gioco consisteva in una "caccia fotografica" nella quale si chiedeva al piccolo visitatore di trovare e fotografare con lo smartphone del genitore l'animale conoscendone soltanto il nome scientifico.

Il gradimento del pubblico è stato alto, come indicato dal sondaggio; il 78% degli intervistati ha valutato positivamente l'accoglienza e l'organizzazione della serata. L'evento ha registrato oltre 300 visitatori, a ingresso gratuito, dei quali una buona percentuale, stimata dai risultati del questionario, sarebbe stata disposta a pagare un biglietto di entrata, informazione questa non secondaria vista l'assenza di risorse disponibili per il progetto da parte della scuola e dello stesso Museo.

La diffusione mediatica in diversi siti web di testate giornalistiche locali, come *Giornale di Sicilia*, *Palermo Today*, *CTSnotizie*, *SiciliaNews24*, *Siciliainformazioni*, ha poi completato il puzzle di gratificazioni dei giovani, partecipi per una notte della promozione di un bene culturale del patrimonio scientifico e tecnologico della loro città (fig. 2).

Submitted: May 14th, 2019 - Accepted: October 4th, 2019
Published: December 11th, 2019